

Eğitim ve Öğretimde Zazaca

Zazaki in Education and Teaching

Abdulkerim BOR ¹ Bedrettin BASUĞUY ²

¹ Doktora Öğrencisi, MEB, Orcid No: 0000-0002-9518-7546, Bingöl, Türkiye

² Doç. Dr, Bingöl Üniv., Orcid No: 0000-0001-7655-7559, Bingöl, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, Zazaca'nın eğitim-öğretimdeki yeri ve tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Ana dilin; sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolü vurgulanarak, Zazaca'nın eğitim sistemindeki mevcut durumu değerlendirilmiştir. Zazaca, 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersi kapsamında ortaokullarda seçmeli olarak okutulmaya başlanmış, ancak öğretmen, program, alfabe, yazım ve materyal gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır.

Zazaca, Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller grubuna ait olup, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde konuşulmaktadır. 19. yüzyıldan itibaren yazılı metinlerle belgelenmeye başlamış, ancak sistematik bir eğitim sürecine dahil edilmesi gecikmiştir. 2009 sonrası Türkiye'de bazı üniversitelerde Zaza Dili ve Edebiyatı bölümleri açılmış, ancak Zazaca eğitim ve öğretimi noktasında ciddi problemler varlığını sürdürmüştür. Çalışmada Zazacanın coğrafi dağılımı, yazı ile buluşması, Türkiye'de yükseköğretim ve milli eğitimdeki konumu, seçmeli ders süreci, Zazaca alfabeler ve standartlaşma, Zazaca yazımda dik temel harflerin kullanımı, Zazaca ders kitapları ve günümüzde eğitim kurumlarındaki yeri üzerinde durulmaktadır. Zazaca'nın eğitimdeki statüsü ve yaşadığı problemler detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Zazaca, Eğitim-Öğretim, Okul, Seçmeli Ders,

ABSTRACT

This study examines the role of Zazaki in education and its historical development. Emphasizing the role of the mother tongue in social, cultural, and economic relations, the current situation of Zazaki within the educational system is assessed. Zazaki was introduced as an elective course in middle schools in 2012 under the "Living Languages and Dialects" program initiated by the Ministry of National Education. However, it has faced various challenges, including issues related to teachers, curriculum, alphabet, orthography, and educational materials.

Zazaki belongs to the Iranian branch of the Indo-European language family and is spoken in the eastern and southeastern regions of Turkey. Although written records of the language date back to the 19th century, its integration into a systematic educational process has been significantly delayed. Since 2009, some universities in Turkey have established departments for Zaza Language and Literature. However, serious problems regarding the teaching and learning of Zazaki persist. This study focuses on several key aspects, including the geographical distribution of Zazaki, its introduction into written form, its status in higher and national education in Turkey, the elective course process, Zazaki alphabets and standardization efforts, the use of upright basic letters in Zazaki orthography, Zazaki textbooks, and its current position in educational institutions. The status of Zazaki in education and the challenges it faces are analyzed in detail.

Keywords: Zaza Language, Education-Teaching, School, Elective Course,

GİRİŞ

Milli kimlik ve kültürel birikimin aktarım aracı olan ana dili; ancak sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerde görünür, faal ve etkili eğitsel faaliyetlerle bu işlevlerini yerine getirebilir. Bu gaye doğrultusunda ana dilinin daha önce tasarlanmış formal bir eğitim programı çerçevesinde okul veya diğer eğitim kurumlarında öğretimi önem arz etmektedir. Kaldı ki Milli Eğitim Temel Kanunu dahilinde okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri sıralanırken "Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak" bu gayelerden biri olarak ifade edilmiştir. (METK, m. 20)

1899 yılında Ehmedê Xasi'nin yazmış olduğu Mevlidê Nebî adlı mevlitle yazıyla tanışmış olan Zazacanın ise karşılaştığı siyasi baskı ve engeller bir tarafa, günümüzde dahi ilköğretimde nasıl öğretilmesi gerektiğine dair bir programın var olmayışı ve Zazaca öğretiminde mevcut durumun ne olduğuna dair bir çalışmanın yapılmamış olması konunun önemini arttırmaktadır. Nitekim MEB bünyesinde 2012 yılından itibaren Yaşayan Diller ve Lehçeler adı altında okullarda öğretimine başlanan

Citation: Bor, A. & Basuguy, B. (2025). "Eğitim ve Öğretimde Zazaca", International QMX Journal, 4(4), 701-718. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Zazaca seçmeli ders süreci ortaokul kademesinden ve 5. sınıftan itibaren verilmeye başlanmış ve öyle de devam etmektedir. Yani Zazaca konuşan öğrenciler, kendi ana dillerini Latin harfleriyle öğrendikleri Türkçe okuma yazma sonrasında öğrenmeye başlamaktadır. Öğrencilerin kendi ana dillerinde okuma yazma öğrenmeleri başka bir dil olan Türkçe üzerinden yapılmaktadır. Her ne kadar bu durum tuhaf olarak görülse de; İlkokul 1. sınıftan itibaren Zazaca eğitim-öğretim faaliyetlerini sunabilecek öğretmenlerin yetiştirildiği bir yükseköğretim programının bulunmaması ve dolayısıyla bu eğitimi verebilecek öğretmenlerin/öğretmenlerin yokluğu, ilkokulların fiziki alt yapı ve Zazaca donatım materyallerinin yetersizliği ile 1. kademe bu öğretimi gerekli kılacak yasal mevzuatın var olmayışı mevcut durumu zaruri kılmaktadır.

Araştırmanın Amacı

Seçmeli ders süreciyle birlikte kamu/özel ortaokullarında formel bir eğitim öğretim zeminiyle tanışma imkanı bulan Zaza dilinin, Türk eğitim-öğretim sistemindeki mevcut durumunu ve bu aşamaya gelene kadar geçirdiği süreçleri ve yaşanan problemleri belirlemektir.

Araştırmanın Yöntemi

Kapsamlı bir literatür taraması neticesinde doküman analizine dayalı verilerin kullanıldığı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde konunun; kuramsal, teknik ve yasal altyapısı incelenmiş ve mevcut durumu ortaya konmuştur. Çalışmada birincil kaynaklar olarak ders kitapları, 1-8'inci sınıflar Türkçe-Zazaca öğretim programları, kanun maddeleri, soru önergeleri, kararnameler, devlet-kurum raporları, konuyla alakalı kitaplar ve akademik yayınlar kullanılmıştır. Nitel araştırmalar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığımız ve keşfetmemiz gereken araştırma problemlerini ele almak için son derece elverişlidir.

Zazacanın Konuşulduğu Coğrafya

Çoğunlukla Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde konuşulan Zazaca, Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller grubunun Kuzeybatı koluna dahildir. İran araştırmaları uzmanı ve İranolog Gernot Windfuhr coğrafi lokasyonlarını da dikkate alarak İrani dilleri; Kuzey-Batı İrani, Güney-Batı İrani, Doğu İrani ve Güneydoğu İrani şeklinde dört ana diyalektolojik gruba ayırmıştır. Windfuhr'a (2009: 2) göre Güney-Batı İrani grubu Farsça ve Tacikçe; Kuzey-Batı İrani grubu Zazaca, Kürtçe ve Belucca; Doğu İrani grubu Peştuca, Şugni ve Wakhi; Güneydoğu İran grubu ise Paraçi ile temsil edilmektedir. Lecoq (1989) ve Alman filolog Jost Gippert (1996) ise Zazacayı, İrani dillerin Kuzeybatı kolunun Hyrkani (Gurgân) alt gurubu içerisine dahil etmişlerdir.¹ (Dolgun, 2012: 853) Bu alt grupta Goranice, Beluçça, Sengserice dilleri de bulunmaktadır. Kuzey İran (Deyleman/Gilan) da konuşulan Gilekçe/Goranca dili ile Zazaca köken olarak birbirine yakın olup, Zazacanın akraba olduğu diğer diller arasında en çok benzerlik gösterdiği dildir. (Karataş, 2016: 71)

Türkiye'nin doğusunda yaşayan otokton bir topluluk olan Zazaların, geçmiş tarihte Hazar Gölü'nün güney kıyısında yaşayan Deylemlilerin soyundan geldiği düşünülmektedir. Karataş'a (2016) göre Deylemliler, Zazalar olarak anılan halk, Hazar Denizi'nin güneybatısı ile Tahran'ın kuzeyine düşen bölgede yaşayan bir toplum olarak bilinir. Siyasi anlaşmazlıklar, dış baskılar, iklim koşulları, inanç farklılıkları, ekonomi vb. nedenlerle göç eden veya ettirilen bu halkın büyük çoğunluğunun Güneybatı İran'a gidip orada Büveyhoğulları Devleti'ni (934-1055) kuranlar oldukları görüşü kesindir. Deylemlilerin bölgedeki işgal ve gelişmelerden sonra bu bölgeyi de terk ederek 933-1055 yılları arasında Fırat, Murat (Dicle) nehirleri ve Dersim bölgesine yerleşmişlerdir.

Günümüzde ise Zazaca yoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Fırat ve Dicle su havzası içerisinde yaşayan Zazalar tarafından konuşulmaktadır. Bu bölge coğrafi olarak 37,8°-42° enlem ile 37,8°-40° boylamları arasında bulunmaktadır. Zazaların dağılım gösterdiği coğrafyaya bakıldığında Zazaların daha ziyade dağlık ve engebeli alanlarda meskun oldukları müşahede edilmektedir. Kuzey bölgelerde Dersim, Bingöl, Varto, Mutki gibi il ve ilçe sınırları içerisinde önemli dağ sıraları mevcuttur. Bingöl Dağı, Şerafettin Dağı, Şeytan Dağı ve Munzur Dağları bu bölgelerdeki önemli yüksek dağlardır. Güneyde ise Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Siverek ve Muş ovaları geniş ve verimli ovalar yer almaktadır. Zazaların yaşadığı bölgeler akarsular ve göller bakımından da zengindir. Bölgede Dicle, Fırat, Munzur, Peri, Murat gibi büyük nehirler bulunur. Bölgedeki en büyük göl Diyarbakır ve Elazığ illerinin sınırları içerisinde bulunan Hazar Gölü'dür. Zazaların yaşadığı bölge tipik karasal iklim özellikleri göstermesine

rağmen; iklim kuzey ve güney illeri arasında değişkenlik gösterir. Kuzey illerinde kışlar daha uzun, sert ve yoğun kar yağışlı, yazlar ise daha kısa ve serin; güney illerinde ise yapılan barajların da etkisiyle kışlar daha ılıman, yazlar daha sıcak ve kurak geçer. (Yıldız, 2021: 29)

Zaza nüfusunun çoğunlukta olduğu ve Zazacanın yoğunlukla konuşulduğu kentler ise şunlardır;

- ✓ Bingöl/Çewlik (Merkez ve ilçeleri)
- ✓ Tunceli/Dersim (Merkez, Nazımiye, Pülümür, Ovacık, Hozat, Pertek, Pülümür)
- ✓ Elazığ/Xarpet (Merkez, Palu, Kovancılar, Karakoçan, Arıcak, Sivrice, Keban, Maden, Alacakaya)
- ✓ Diyarbakır/Amed (Çermik, Çüngüş, Ergani, Eğil, Dicle, Lice, Hani, Kulpa, Hazro, Bismil, Silvan)
- ✓ Erzurum/Erzirom (Hınıs, Çat, Karayazı, Tekman, Aşkale)
- ✓ Malatya/Meleti (Merkez, Pütürge, Doğanyol, Arguvan)
- ✓ Urfa/ Ruha (Siverek, Karacadağ ve Bucak)
- ✓ Erzincan/Erzingan (Merkez, Kemah, Tercan, Çayırılı, İliç, Kemaliye, Refahiye)
- ✓ Muş (Varto, Yaygın)
- ✓ Adıyaman/Semsum (Gerger)
- ✓ Bitlis/Bedlis (Mutki)
- ✓ Mardin/Merdin (Derik)
- ✓ Kars/Qers (Selim)
- ✓ Sivas/Sewas (Zara, Ulaş, Kangal, Divriği, Gürün,)
- ✓ Aksaray (Ekecik bölgesinde 39 köyde)
- ✓ Kayseri (Sarız)
- ✓ Gümüşhane (Şiran) (Bozbuğa, 2019: 95-96; Kaya, 2012: 100-101; Yıldız, 2021: 29)

Bu illerin dışında çeşitli nedenlerle Türkiye'nin büyük illeri olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Manisa, Mersin ve Bursa'ya göç ederek bu illerde yaşayan ve aile içerisinde anadilleri olan Zazacayı konuşan önemli sayıda bir nüfus vardır. Avrupa'da ise Almanya'da önemli sayıda Zaza göçmen yaşamakta ve bu göçmenler kendi aralarında anadilleri olan Zazaca konuşmaya özen göstermektedirler. Zazacanın konuşulduğu coğrafya aşağıdaki görselde gösterilmektedir.

Görsel 1: Zaza dilinin yayılma alanı (Kaya, 2012: 100)

Nüfus sayımlarında etnik köken sorulmadığı için Türkiye’de Zazaca konuşan nüfus hakkında kesin sayı belirtmek zordur. Bununla birlikte zaman zaman kimi tahminler yapılmaktadır. Alman İranolog Ludwig Paul (1998: 163) Zazacanın yaklaşık 2 milyon kişi tarafından konuşulduğunu ifade ederken; Mesut Keskin, Ali Kaya gibi yerli araştırmacılar ise bu sayının 4-6 milyon arasında olduğunu belirtmektedir. Prof. Dr. Ahmet Buram’ın (2009) “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Dil Atlası” adlı çalışmasında katılımcılara yöneltilen “Anadiliniz hangisidir, yani annenizden öğrendiğiniz konuşma diliniz hangisidir?” sorusuna katılımcıların %85’inin Türkçe, %13’ünün Kürtçe-Zazaca ve %1.38’inin ise Arapça şeklinde yanıt verdiği görülmüştür. (Dolgun, 2012: 857) Ayrıca Paul ve Kaya’ya göre başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaklaşık 200.000 ile 300.000 arasında bir Zaza nüfus yaşamaktadır.

Nüfus oranları bu şekilde ifade edilirken asıl sorulması gereken bütün Zazalar veya Zaza çocukları Zazaca konuşabilmekte midir? Bu sorunun cevabını Brigitte Werner şöyle ifade etmektedir: “Türk devletinin onlarca yıldır uyguladığı asimilasyon politikaları nedeniyle artık tüm üyeler anadilini konuşamamaktadır. Bugün nüfusun yarısı Batı dünyasında (Almanya, Hollanda, İsveç, ABD, Avustralya) sürgünde yaşamakta ya da geleneksel memleketlerinin dışındaki Türk metropollerine (İstanbul, Adana, İzmir) taşınmışlardır. Bazıları siyasi nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalırken; çoğunluğu ekonomik nedenlerle göç etmiştir.” (Werner, 2007: 7)

Zazalar kimi bölge ve kentlerde etnisitelerini/kökenlerini Kırd - Kırmanc - Dımlı şeklinde de isimlendirmektedir. Bu yüzden Zazacanın konuşulduğu bölgelerde kimi zaman oranın halkı bu etnik tanımlamalar doğrultusunda dillerini de Kırdki - Kırmancı,- Dımlıki şeklinde tanımlamaktadırlar. (Güntaş Aldatmaz, 2021: 96) Bu her üç etnik ve dilsel tanımlama da Zaza ve Zazaca’ya karşılık gelmektedir. Merkez Zazacası (Kırdki, Zazaki) çoğunlukla Şafii Zazalar tarafından, Kuzey Zazacası (Kırmancı) Alevi Zazalar tarafından ve Güney Zazacası (Dımlıki) ise Hanefi Zazalar tarafından konuşulmaktadır.¹ (Keskin, 2010: 7)

Zazacanın Yazılı Buluşması ve İlk Metinler

Zazacanın yazılı tarihi çok eskilere dayanmaz. Tarihe bakıldığında Devlet denen siyasi teşkilatı oluşturmuş ve otonom müesseseler kurarak dillerini de bu müesseselerde temel iletişim aracı kılmış toplumlardan günümüze daha fazla yazılı ve edebi metinlerin kaldığı bilinmektedir. Zazalarda yakın tarihe kadar böyle bir teşkilatlanma oluşmadığından Zazaca, Zaza toplumunun günlük sosyal ve rutin ilişkilerde kullandıkları temel iletişim dili olarak sözlü bir gelenekle günümüze ulaşmıştır. Bundan ötürü Zaza sözlü edebiyatı, yazılı edebiyata göre daha zengindir ve yazılı metinler sınırlı kalmıştır. Sözlü Zaza Edebiyatı çıbenoki (bulmaca-bilmece), kayvate (oyun tekerlemeleri), vıstonık/estane (masal), lawık/deyiri/kılam/stran (türkü-şarkı), lori (ninni), şiwari (ağıt), mesel (hikaye) gibi kulaktan kulağa aktarılan ve akılda kalması şiirsellik gerektiren, yazıya geçirilinceye kadar güçlü bir ezber gerektiren bu ürünler aracılığıyla varlığını sürdürmüştür.

Zazacanın yazılı olarak ilk kez kayda alınması 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Harbi yıllarına dayanır. Rus Dilbilimci-Şarkiyatçı Peter Ivanovich Lerch bu savaşta esir düşen Çewlikli (Bingöllü) esirlerden Zazaca masallar derlemiştir. Lerch, bu masalları “Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldäer / Kürtler ve Kuzey İrani Keldaniler Üzerine Araştırmalar” adlı eserde yaklaşık yirmi sayfa olarak kayıt altına almış ve 1857/58 yılında Rusça ve Almanca olarak yayınlamıştır. (Lerch, 1858; akt. Alay, 2019: 19; Kanat, 2019: 27) Lerch’in derleme yaptığı esirlerden biri Bingöl’ün Genç ilçesinin Qason/Kason köyünden olan Hasan isimli bir kişidir. Bu derlemeler şunlardır; Estankê Hire Bırayan, Aşireta Siwani, Kışiyayışê Mirey Qerbegan Ali Axay Kelhani, Damari, Çemçequ Paşa, Qewxê Nêrib u Siwani, Qewxê Nêrib u Hêni. (Yıldırım vd., 2012: 21-38)

Yazılı Zaza edebiyatının ilk eserleri Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Arap alfabesiyle yazılmıştır. Bu ilk olma özelliğine sahip eserler “mevlit” usulünde yazılmıştır. Zazaca ilk yazılı telif eser dönemin Lice Müftüsü Molla Ahmedi Xasi tarafından 1892 yılında yazılan ve 1899 yılında neşredilen “Mevlidê Nebi” adlı eserdir. Bu eser Diyarbakır Litoğrafya Matbaasında 400 adet olarak basılmıştır. Eser 1985 yılında M. Malmisanij tarafından Arap harflerinden Latin harflerine çevrilmiş ve “Hêvi” dergisinin 4. sayısında yayımlanmıştır. Bu mevlit 14 bölüm, 366 beyittir. (Kırkan, 2019: 69-70)

¹ Bkz. https://www.researchgate.net/publication/301355600_Zazaca_uzerine_notlar

Zazaca yazılan ikinci eser ise yine bir mevlit olup, Siverek Müftüsü Osman Esad Efendiyo Babij (1852-1929) tarafından 1903 yılında yazılan “Biyışa Pêxemberi” (Peygamber’in Doğumu) adlı eserdir. Bu eser Osman Esad Efendi’nin ölümünden sonra, 1933 yılında Celadet Ali Bedirhan tarafından Arap harfleriyle Şam’da basılmıştır. Mesnevi tarzında ve aruz vezniyle yazılan bu eser, 8 bölüm ve 204 beyitten oluşmaktadır. Bu mevlit de M. Malmisanij tarafından Xasi’nin mevlidi gibi transkribe edilmiş ve “Hêvi” dergisinde yayınlanmıştır. (Varol, 2012: 637) Dini bir metin olmasından ötürü Arapça ve Farsça kelime sayısı da fazladır.

Zazaca yazılan üçüncü ve dördüncü eserler ise Diyarbakırlı Şeyh Muhammed Ensari tarafından 1947-1948 yıllarında yazılmış olan Raro Raşt (Doğru Yol) ve Melumatê Diniye (Dini Bilgiler) adlı Akaidname tarzında yazılan dini metinlerdir. (Zilan, 2017) Didaktik bilgiler veren bu iki eser aynı deftere yazılmış olup, dini metinler olmalarından ötürü Arapça sözcüklerin yoğun kullanımı göze çarpmaktadır. Her iki eser de aruz vezniyle yazılmıştır. Raro Raşt 324 beyitten oluşurken; Melumatê Diniye ise 146 beyitten oluşmaktadır. Eserinde genellikle fikhi konulara değinen yazar, Şeriat hükümleri çerçevesinde farz, vacip, sünnet, mübah, haram, mekruh gibi kavramları manzum olarak anlatmaya çalışmıştır. (Kırkan, 2019: 86-91)

Daha sonraları ise bütün baskı ve yasaklara rağmen aşağıda belirtilen Zazaca eserler peyderpey yazılarak günümüze ulaşmıştır;

- ✓ Molla Mehmedê Nêribi : Qesideya Şeşti Ferzi (1975)
- ✓ Mehmet Mehdi Özsoy : Diwan (1976)
- ✓ Molla Mehemed Demirtaş : Diwan (1977)
- ✓ Molla Muhemmedê Hezani : Eqidetu’l-Imani (1982)
- ✓ Abdulkadir Muşeki : Mevlit (1995)
- ✓ Molla Kamilê Puexi : Mevlit (1999)
- ✓ Molla Mehemedê Muradan : Mevlit (2000)
- ✓ Molla Muhemmedê Kavari : Diwan (2004)
- ✓ W. K. Merdimin : Diwan (2004), Diwano Nêmcet (2015)
- ✓ Ali Sizer : Seruven-i Mehşeri (2007)
- ✓ Molla Cimayo Babij : Siyer (2009)
- ✓ Bilal Feqi Çolig : Mevlit (2012)
- ✓ Abdulaziz Beki : Diwon Cebexçuri (2015)

İlk Kürt gazetesi olan ve 31 sayı yayınlanan Kurdistan, Mikdat Mithat Bedirhan tarafından 22 Nisan 1898 yılında Kahire’de yayımlandı. Arap harfleriyle yazılmış Türkçe ve Kurmanca metinler bulunan bu gazetede Zazaca metinler ise yer almamıştır.

Yazılı medyada ilk Zazaca metinler 15 Mayıs 1963 yılında çıkarılan Roja Newe (Yeni Gün) adlı gazetede yer almıştır. Burada yayınlanan ve Latin harfleriyle yazılmış iki Zazaca metinden ilki gazetenin dördüncü sayfasında yayınlanan “Macera-i Silêmoni Gince” adlı hikâyeye, ikincisi ise yine gazetenin dördüncü sayfasında yer alan Bingöl yöresine ait ve genelde düğünlerde seslendirilen bir şarkı olan “Xona Heci” adlı şarkıdır. (Can, 2019: 266) Bu metinlere Latin harfleriyle yazılmış ilk Zazaca metinler demek daha yerinde olacaktır. Çünkü tarafımda yapılan araştırmada yazılı medyada ilk Zazaca metinlerin 1933 yılında yayınlanan Hawar dergisinin 23. sayısında Arap alfabesiyle yazılan ve daha sonra ise M. Malmisanij tarafından Latin harfleriyle Transkribe edilen “Dumuliya Sewrekê” ve “Dumuliya Paluwi” adlı iki kısa öykü olduğu anlaşılmıştır. (Hawar, 2012: 386-387)

Sonraki süreçlerde çeşitli nedenlerle Türkiye’den Avrupa’ya göç etmek zorunda kalan Zazaların çıkardıkları süreli yayınlarla Zazaca metinler yazılı basında daha fazla yer edinmeye başlamıştır. 1963’ten başlayarak günümüze değin gelen süreçte bünyesinde çeşitli oranda Zazaca metinlere yer veren kimi gazete ve dergiler ise şunlardır; Roja Newe, Özgürlük Yolu, Roja Welat, Devrimci Demokrat

Gençlik, Tirêj, Dengê Komkar, Kormışkan, Armanc, Tija Sodiri, Berbang, Hêvi, Berhem, Ayre, Piya, Ware, Rojname, Welat, Azadi, Zaza Press, Nubihar, Dengê Azadi, Çıra, Azadiya Welat, Ronahi, Vate, Çıme, Peyama Kurd, Mizgin, Newepel, Şewçıla, Rojnameyê Zazaki, Hawar, Yeni Özgür Politika vb. (Söylemez, 2011: 175-192)

20. Yüzyılın son çeyreğinde akademik açıdan da araştırmacıların dikkatini çeken Zazaca üzerine yerli ve yabancı yazarlar tarafından akademik tezler yazılmaya başlandı. 1985 yılında Terry L. Todd², 1998 yılında Ludwig Paul³ ve Zulfü Selcan⁴, 2016 yılında ise İlyas Arslan⁵ Zazaca üzerine gramer konularında doktora tezleri yazmışlardır. (Varol, 2015: 1074) Bu akademik çalışmaların sayısı sonraki süreçlerde Bingöl Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ve Artuklu Üniversitesi bünyesinde açılan Zaza/Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilerin yazdıkları tezlerle artmıştır. Ayrıca C.M. Jacobson, Werner König, Karl Hadank, Oskar Mann, Jost Gippert, Eberhard Werner, Heiner Eichner, M.Malmisanij, Roşan Lezgin, Seyidhan Kurij, Ebubekir Pamukçu, Munzur Çem, J. İhsan Espar, Serdar Bedirhan, Mehmet Selim Uzun, W. K. Merdimin, Mihani Licokic, Hüseyin Karakaş, Newzat Valeri, Haydar Diljen, Koyo Berz, Hıdır Eren, Qanate Kurdo gibi birçok yazar ve araştırmacı yazdıkları çok sayıda edebi metin ve gramer çalışmalarıyla Zazaca'ya önemli katkılar sunmuşlardır.

Türkiye’de Zazacanın konumu ve Gelişimi

Türkiye’de, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile azınlık statüsü hakkı tanınmış topluluklar bulunmaktadır. Bu statü ile söz konusu topluluklar, eğitim hakkına ve ana dil eğitimi-öğretimi ile ilgili bazı ayrıcalıklı haklara sahip olmaktadır. Fakat Türkiye’de azınlık statüsü olmayan farklı etnik kökene sahip yurttaşlar da yaşamaktadır. Azınlık statüsünde olan çocukların ana dil eğitimi, bu statüleri çoğunlukla bir sözleşme ile güvence altına alınmakta ve azınlıklar tarafından kurulan eğitim kurumlarında yapılmaktadır. Ancak azınlık statüsünde olmayan ve farklı etnik kökene sahip çocuklar “genel eğitime” tabi tutulmakta ve dolayısıyla azınlık statüsündeki çocukların sahip olduğu imtiyazlardan yararlanamamaktadır. (Dost, 2016: 541-542)

Türkiye’de yaşayan Kürdi topluluklar olan Zazalar ve Kurmanclar Türklerden sonra en fazla nüfusa sahip kitledir. Fakat Zazaca bir azınlık dili statüsüne sahip değildir. Kasım 1992’de imzaya açılan ve Mart 1998’de yürürlüğe giren Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’nın (ABADŞ) 1. maddesinde bölgesel veya azınlık dilleri; “*bir devletin toprakları içinde bu devletin geriye kalan nüfusundan sayıca daha az bir grup oluşturan vatandaşları tarafından geleneksel olarak kullanılan ve devletin resmi dil(ler)inden farklı olan dillerdir. Bu diller, devletin resmi dilinin lehçeleri veya göçmen dillerinin lehçeleri kapsamının dışındadır.*” şeklinde tanımlanmıştır.⁶ Azınlık kavramı ise içinde yaşadığı toplumun genel yapısından dil, din, ırk, kültür ve millet olarak ayrılan; üstü örtülü de olsa kendi dilini, dini, kültürünü ve geleneklerini korumaya yönelmiş bir dayanışma hissi taşıyan, genel nüfusa oranla daha küçük toplulukları ifade etmektedir. Fakat, üzerinde tam olarak uzlaşmış bir azınlık tanımı bulunmamaktadır. (Capotorti, 1977; akt. Ergin, 2010: 7; Dost, 2016: 543)

Türkiye’de yabancılara okul açma hakkı veren 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu (ÖÖKK) azınlık okullarını; “Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarını” şeklinde tanımlamaktadır. (ÖÖKK, md. 2) Dolayısıyla Türkiye’de Zazaların Zazaca eğitim verecek bir okul açma imkanı bulunmamaktadır. Lozan Antlaşması’nın 40. Maddesi de “...her türlü okullar ve benzer eğitim ve öğretim kurumları kurmak, yönetmek, denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak” hakkının Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyruklarına verildiğini ifade etmiştir.⁷

Türkiye’de, Türk vatandaşlığına sahip azınlıklara ait okullardan oluşan “azınlık okulları” ile yabancılara ait “yabancı okullar” olmak üzere iki okul türü bulunmaktadır. Azınlık okulları adından da anlaşıldığı gibi Türkiye’de yaşayan ve Lozan Antlaşması ile “azınlık statüsü” verilen topluluklara ait okulları

² Todd, T.L. (1985). A Grammar of Dimili also known as Zaza, Michigan University.

³ Paul, L. (1998). Zazaki: Grammatik und Versuch einer Dialektologie, Wiesbaden.

⁴ Selcan, Z. (1998). Grammatik der Zaza-Sprache. Nord-Dialekt (Dersim-Dialekt), Berlin.

⁵ Arslan, İ. (2016). Verbfunktionalität und Ergativität in der Zaza-Sprache, Universität Düsseldorf

⁶ Bkz. <http://www.bued.boun.edu.tr/turik.asp?id=65>, (E.T. 01/09/2023)

⁷ Bkz. <https://www.ismetinonu.org.tr/lozan-baris-antlasmasi-tam-metni/> (E.T: 01.09.2023)

tanımlarken, Yabancı okullar kavramı ise Türk vatandaşı olmayan yabancılar tarafından açılmış özel okulları ifade etmektedir. (ÖÖKK, md. 2)

Türkiye, azınlık haklarını ve ana dil eğitimi düzenleyen bazı sözleşmeleri imzalayıp taraf olurken, bazılarını ise imzalamaktan kaçınmıştır. İmzalanan sözleşmelerin Türkiye açısından bağlayıcılığı bulunmaktadır. Türkiye, bu kapsamdaki sözleşmelerden BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesini imzalamıştır. Fakat Ulusal Azınlıkların Korunması Hakkındaki Çerçeve Sözleşme ile Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı'nı ise imzalamaktan kaçınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın 3. maddesinde “devletin resmi dilinin Türkçe olduğu” ve Anayasa'nın 42. maddesindeki “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.” hükümleri gereği ilkokullarda Zazaca anadil öğretimi yapılamamakta, resmi yazışmalarda ve ayrıca ulusal düzeyde yapılan öğrenci seçme sınavlarında da bu dil kullanılamamaktadır. (AY. Md. 3-42)⁸

Anayasada olduğu gibi MEB ile ilgili kanunlarda da sürekli Türkçeye bir atıf söz konusudur. Örneğin, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 10. maddesi, “Türk dilinin” milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilmesi gerektiğini vurgularken, aynı kanunun 20. maddesi ise okul öncesi eğitimin amaçlarını sıralarken bu amaçlardan birinin çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmasını sağlamak olduğunu belirtmektedir.

Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri devam ederken, AB uyum sürecinde Türkiye demokratikleşme atılımları noktasında birliğe mesaj vermek amacıyla farklı toplulukların kendi dillerini öğrenebilmeleri noktasında birtakım serbestiler getirmiştir. 2002 yılına gelindiğinde 2923 sayılı “Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu'nun” 1. ve 2. maddeleri değiştirilmiş ve bu kanun “Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun”⁹ adı altında yeniden düzenlenmiştir. (Ergin, 2010: 21; Dost, 2016: 552) Adı geçen kanunun 2. maddesinde “Türkçeden başka hiçbir dilin ana dili olarak okutulamayacağı ve öğretilmeyeceği; fakat Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için, Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tâbi olmak üzere özel kursların açılacağı ve yine farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla özel okulların açılacağı” ifade edilmiştir. Daha sonra ise 05.12.2003 tarihinde “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Böylece Türkiye'de farklı etnik kökene sahip gruplara azınlık statüsü verilmeden, özel kurslar aracılığıyla ana dillerinde eğitim alma, eğitim verme imkânı sağlanmıştır.

Tüm bu atılımlar neticesinde ilk Kürtçe dil kursu 01.04.2004 tarihinde Batman'da açılmıştır. Fakat açılan bu kurslar mevzuat öne sürülerek çıkarılan bürokratik engeller ve yetersiz talep nedeniyle 2005 yılında kapandı. (Ergin, 2010: 22; Kurt, 2020: 130)

Medya tarafından bakıldığında ise uzun yıllar ulusçuluk akımının etkisiyle “resmi tek dillilik” politikası güdülmüş ve basın yayın organlarında Türkçe dışında diğer dillerin kullanımına izin verilmemişti. Nitekim 19.10.1983 tarih ve 2932 sayılı “Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun” doğrultusunda başta Kurmanca ve Zazaca olmak üzere Türkiye'de konuşulan diğer dillerde yayın yapmak yasaklanmıştır. Adı geçen kanunun 2. maddesinde; “Türk Devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin birinci resmî dilleri dışındaki herhangi bir dille düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanması yasaktır.” hükmüne yer verilmiş ve bu hükmünden hareketle “devletlerin birinci resmî dilleri dışındaki dillerin” bu yasak kapsamında olduğu kabul edilmiş oldu. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte “Kürtçe” hiçbir devletin birinci resmî dili olmadığından bu Kanunla yasaklanmış dillerden biri haline geldi. (Salihpaşaoğlu, 2007: 1041) 12.04.1991 tarihine gelindiğinde kabul edilen 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu” ile 2932 sayılı “Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırıldı.

⁸ Bkz. TC. Anayasası, <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf>, (E.T: 01.09.2023)

⁹Bkz. 4771 sayılı ve 03.08.2002 tarihli kanun (09.08.2002 tarih ve 24841 sayılı Resmi Gazete). <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4771.pdf>, (E.T.: 02.09.2023)

Sonraki süreçlerde izlenen bu katı politikalarda yumuşamaya gidilmiş ve 1 Ocak 2009'dan itibaren Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından açılan TRT 6 (10 Ocak 2015 tarihinde adı TRT Kurdi olarak değiştirilmiştir) aracılığıyla Zazaca, Kurmanca ve Soranice olmak üzere üç azınlık dilinde radyo ve televizyon yayını yapılmaya başlanmıştır. RTÜK, 13 Kasım 2009'da yürürlüğe giren, "Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 23 Şubat 2010 tarihli toplantısında, 14 yayın kuruluşuna Farklı Dil ve Lehçelerde yayın yapma izni vermiştir. 2014 yılı itibarıyla 32 yayın kuruluşu farklı dil ve lehçelerde yayın yapma iznine sahiptir.¹⁰

Bu kuruluşların yayınlarını nasıl yapacakları ise 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 5. ve 7. maddelerinde dile getirilmiştir. İlgili maddelerde bu durum; "Yayın hizmetlerinin Türkçe yapılması esastır. Ancak Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir. Yayınlar seçilen dilin kurallarına uygun olarak yapılmak zorundadır." şeklinde açıklanmıştır.

Görüldüğü üzere Zazaca da dahil olmak üzere azınlık statüsünde olmayan farklı etnik kökene mensup bireylerin/çocukların ana dil eğitimini nasıl alacağı noktasında, ne Anayasada ne Özel Öğretim Kurumları Kanununda ve ne de Milli Eğitim Temel Kanunu'nda açıklayıcı net hükümler bulunmamaktadır.

Yükseköğretimde Zazaca

YÖK'ün verdiği izin neticesinde Türkiye'de 2009 yılından itibaren üniversitelerde lisans ve lisansüstü programlar açılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda atılan ilk adım Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde 10 Aralık 2009 tarihinde kurulan Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü (TYDE) adlı bilimsel araştırma ve uygulama enstitüsü olmuştur. Enstitü bünyesinde açılan Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı'nda yoğunlukla Zazaca ve Kurmanca (ayrıca Sorani, Lori ve Gorani dilleri de mevcut) eğitim faaliyetleri yürütülmekte olup, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarına Zazaca ve Kurmanca bilen öğrenci kabulü yapılmaktadır.¹¹

Sonraki aşamada ise 2011 yılından başlayarak Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Muş illerindeki üniversitelerde çeşitli anabilim dalları bünyesinde Zazaca lisans ve lisansüstü eğitim veren programlar açılmıştır.

Zazaların yoğunlukla yaşadığı kentlerin başında Bingöl gelmektedir. Dolayısıyla Yükseköğretimde Zazaca eğitim veren üniversitelerin başında da Bingöl Üniversitesi gelmektedir. Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde lisans düzeyinde eğitim veren Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile tezli -tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Yaşayan Diller Enstitüsü Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı şeklinde iki farklı akademik birim mevcuttur.

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü 2011 yılında kurulmuş ve ilk defa 2011-2012 akademik yılının bahar döneminde, 10 tezli yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 Eğitim-öğretim sezonundan itibaren de ilköğretimin ikinci kademesinde verilmeye başlanan Yaşayan Diller ve Lehçeler dersinin Zazaca öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla Zaza Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır. (Varol, 2015:1075) 2013-2014 Akademik yılında ise Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı bünyesinde Zaza Dili ve Edebiyatı Lisans bölümü açılmıştır. Üniversite bünyesinde açılan bu birimlerde öğrenciler Zazaca gramer, Zazaca edebi metinler, nesir ve şiir incelemeleri, Zazaca-Türkçe/Türkçe-Zazaca çeviri çalışmaları gibi dersler almaktadırlar. Zazaca; Klasik Zaza Edebiyatı, Modern Zaza Edebiyatı ve Zaza Halk Edebiyatı şeklinde üç ana kategoride sınıflandırılarak çalışmalar sürdürülmektedir.

Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde ise Zaza Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümü 2013 yılında açılmış ve öğrenci kabulüne başlamıştır.¹² Programı bitiren mezunların MEB'e bağlı ortaokullarda Zazaca öğretmeni olarak veya adliyeler, belediyeler, valilikler ve kamu hastanelerinde Zazaca tercüman olarak görev alabilecekleri ifade edilmiştir. (munzur.edu.tr)

¹⁰ Bkz. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, <https://www.rtuk.gov.tr/usul-ve-esaslar>, (E.T.: 02.09.2023)

¹¹ Bkz. <https://www.artuklu.edu.tr/yasayan-diller-enstitusu/kurt-dili-ve-kulturu-doktora-program-hakkinda> (E.T.: 05.09.2023)

¹² Bkz. <https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/edebiyat/bolumler/zaza/Pages/hakkimizda.aspx>, (E.T.: 05.09.2023)

2013 Yılında Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı açılmış ve tezli-tezsiz yüksek lisans programları dahilinde öğrenci alımı yapılmıştır. Bu programlar bünyesinde “Zazaki Gramer ve Metin” gibi dersler aracılığıyla Zazaca öğretimi yapılmaktadır. Yine 2013 yılında bu üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programı açılmış ve bu bölümde de “Zazaki Grameri-Zaza Edebiyatı-Karşılaştırmalı Kürtçe Lehçeleri” gibi Zazaca dersler bulunmaktadır. Program ilk mezunlarını 36 öğrenciyle 2017 yılında vermiştir. (alparslan.edu.tr)

2014 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ise Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı kurulmuş ve bu anabilim dalına bağlı tezli-tezsiz yüksek lisans ile doktora programı (2015) açılmıştır. Bu programlar bünyesinde Zazaca dersler de verilmektedir. (dicle.edu.tr) 2013 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programı açılmıştır. Yüksek lisans programlarında “Kürt Dili Lehçeleri ve Grameri” dersi de okutulmaktadır. (yyu.edu.tr).

Açılan bu programlara bakıldığında Bingöl ve Munzur üniversiteleri Zazacayı müstakil bir program dahilinde konumlandırırken; Alparslan, Dicle, Artuklu ve Yüzüncü Yıl üniversitelerinin ise Zazacayı Kürt Dili bünyesinde konumlandığı görülmektedir.

Milli Eğitimde Zazacanın Konumu ve Seçmeli Ders Süreci

2012 Yılına gelindiğinde Zazaca, 2923 sayılı “Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi” kanunu çerçevesinde MEB bünyesinde “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersi adı altında ortaokullarda haftada iki saat olmak üzere seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. İlk defa kendisine resmi bir zemin bulan Zazaca, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul 5. sınıflarda öğrencilerle buluştu. Zazaca dersinin bir okulda verilebilmesi için en az 10 öğrenci tarafından tercih edilmesi şartı arandı. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 5. ve 6. sınıflar, 2014-2015 öğretim yılında 5, 6 ve 7. sınıflar, 2015-2016 öğretim yılında ise 5, 6, 7 ve 8. sınıflar seçmeli Zazaca dersini seçebilme hakkına kavuştu.¹³ MEB tarafından hazırlanan programda ve basılan ders kitaplarında Zazaca, Kurmanca ile birlikte Kürtçe'nin iki lehçesinden biri olarak değerlendirildi.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında Zazaca ve Kurmanca ile birlikte Abazaca, Arnavutça, Boşnakça, Gürcüce, Adıgece (Kiril ve Latin alfabesi ile) ve Lazca dilleri seçmeli ders olarak öğretilmeye başlandı. Verildiği ilk yıl 767 öğrenci Zazacayı, 18080 öğrenci ise Kurmanca'yı seçmeli ders olarak seçti. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ise 1800 öğrenci seçmeli Zazaca dersini tercih etti. (Varol, 2015:1075)

Yaşayan Diller ve Lehçeler (YDL) kapsamında verilmeye başlandığı ilk yıllarda Zazaca ve Kurmanca'ya yoğun talep ve ilgi söz konusuken, bu derslere karşı Doğu-Güneydoğu'da yaşayan ebeveyn ve öğrencilerde de heyecanlı bir merak oluşmuştu. Fakat sonraki yıllarda “çözüm süreci” olarak adlandırılan sürecin sona erdirilmesi ve 2016 yılında gerçekleştirilen “darbe girişimi” neticesinde ilan edilen “OHAL” süreci nedeniyle Zazaca/Kurmanca derslerinin seçiminde dikkat çekici düşüşler yaşandı. Bölge halkında yaşanan korku ve tedirginlik, öğrencilerin bu dersleri seçiminde tereddütler yaşamalarına yol açmıştır.

Milletvekilleri tarafından verilen ve MEB tarafından cevaplanan yazılı soru önergeleri verileri de dikkate alınarak Türkiye genelinde özel okullar da dahil olmak üzere ortaokullarda verilen seçmeli Kürtçe (Zazaca ve Kurmanca) dersini seçen öğrenci sayıları aşağıda belirtilen tabloda gösterilmektedir.^{14,15} MEB bu dersleri seçen öğrenci istatistiklerini açıklarken her iki dersin verilerini tek sayı altında toplamıştır. 2024-2025 dönemine ait veri, Kürt Gönüllüleri Birliği'nin / Dilkurd 12 ilde Kürtçe öğretmenlerinden toplamış olduğu resmi olmayan veridir.

¹³ Bkz. Soru Önergesi, <https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-15927sgc.pdf>

¹⁴ <https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-16187c.pdf>, (E.T: 10.09.2023)

¹⁵ <https://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-1468sgc.pdf>, (E.T: 10.09.2023)

Tablo 1: Zazaca-Kurmancca derslerini seçen öğrenci ve ataması yapılan öğretmen sayıları. (Kaynak: tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.)

Eğitim-Öğretim Dönemi	YDL Zazaca ve Kurmancca Derslerini Seçen Öğrenci Sayıları	Ataması Yapılan Zazaca ve Kurmancca Öğretmen Sayıları
2012-2013	18847 (767 Z+18080 K)	-
2013-2014	53000 (1800 Z+51200 K)	17 (3 Z+14 K)
2014-2015	85000	21 (3 Z+18 K)
2015-2016	77931	20 (5 Z+15 K)
2016-2017	21327	3 (1 Z+ 2 K)
2017-2018	19813	3 (1 Z+ 2 K)
2018-2019	12947	-
2019-2020	21592	1 (Z)
2021-2022	20265	3 (1 Z+ 2 K) +2
2022-2023	24368	50 (15 Z+35 K)
2023-2024	22986 (2607 Z+20379 K)	10 (4 Z+6 K)
2024-2025	25644	-

06.10.2020 Tarihli MEBBİS veri tabanı kayıtlarına göre YDL (Zazaca) alanında 21, YDL (Kurmancca) alanında ise 100 olmak üzere atanan öğretmen sayısı 121 iken¹⁶; 20.02.2024 tarihli MEBBİS istatistik modülü (MEİS) veri tabanı kayıtlarına göre Zazaca alanında 28, Kurmancca alanında ise 93 olmak üzere MEB bünyesinde toplam 121 öğretmen görev yapmaktadır.¹⁷ 2018 yılında verilen alan değişikliği hakkı kapsamında ise çeşitli gerekçeler nedeniyle 46 Zazaca ve Kurmancca öğretmeni ise alan değişikliği yapmıştır. Zazaların nüfusu göz önüne alındığında mevcut öğretmen sayısının çok yetersiz ve sembolik olduğu görülmektedir. Nitekim 20.03.2020 tarihli MEBBİS veri tabanı kayıtlarına göre resmi eğitim kurumlarında görev yapan Türkçe ve yabancı dil alanları bazındaki mevcut öğretmen sayısı toplamı 135.572' dir.¹⁸ Bu veri dikkate alınarak reel açıdan bakıldığında kapsamlı, nitelikli ve verimli bir Zazaca öğretimi için Zazaca öğretmen sayısının artırılması gerektiği görülmektedir.

Zazaca ve Kurmancca dersini seçen öğrenci sayısı azaldıkça, benzer şekilde MEB tarafından bu dersler için basımı yapılan ders kitaplarının sayısının da azaldığı görülmektedir. 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında 51.240 adet kitap basılırken, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 31.674 adet, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise 26.361 adet kitap basımı yapılmıştır.¹⁹2024 Yılı bütçe görüşmelerinde ise milletvekillerinin vermiş oldukları soru önergelerine istinaden Milli Eğitim Bakanın vermiş olduğu bilgilere göre ise 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde YDL için toplam 50.283 adet ders kitabı dağıtılmıştır.

2016 yılında ilan edilen OHAL sonrası Zazaca dersini seçen öğrenci sayısında yaşanan düşüşlerin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Sahada gözlemlenen bu temel nedenler şöyle sıralanabilir;

- ✓ Okul idarelerinin Zazaca yerine öğrencileri temel dersleri seçmeye zorlaması
- ✓ Öğrenciler Zazacayı tercih etse dahi okul idarelerinin öğretmen yokluğunu gerekçe göstererek dersi açmaması
- ✓ Okul idarelerinin özellikle 5. sınıfa geçen öğrencilerin seçmeli Zazaca dersi tercihini göz ardı etmesi ve kimi zaman bu öğrenciler adına seçmeli ders tercihinde bulunmaları
- ✓ İmam Hatip ortaokullarında Zazacanın önemsenmemesi ve ihmal edilmesi
- ✓ 5. sınıfa geçen öğrencilerin Zazaca dersini seçebilecekleri konusunda yeterince bilgilendirilmemeleri ve öğrencilerin bu dersi seçmeye yönlendirilmemesi
- ✓ Öğrenci seçme sınavlarında Zazaca soru sorulmayışı
- ✓ Resmi yazışmalarda Zazacanın kullanımının yasak olması
- ✓ Ebeveynlerin Zazacayı öğrencilerine seçtirirken dışlanma korkusuyla endişe ve tedirginlik duyması
- ✓ Zazaca öğretmen sayısının yetersiz olması

¹⁶ <https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-29562sgc.pdf>, (E.T: 10.09.2023)

¹⁷ Bu veri tarafınca ilgili MEBBİS modülünden alınmıştır.

¹⁸ <https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-25887sgc.pdf>, (E.T: 10.09.2023)

¹⁹ Bkz. <https://www.vanekspres.com.tr/gundem/hdp-sordu-kurtce-secen-ogrenci-sayisi-5-yilda-56-bin-azaldi-h21932.html>, (E.T: 11.09.2023)

- ✓ Ebeveynlerin seçmeli dersler konusunda okullarca bilgilendirilmemesi

Zazaca Alfabeler ve Standartlaşma

Alfabe, bir dilde var olan birimsel seslerin bir sembolle karşılık bulmasıdır. Öğretim noktasında bu sesler her dilin yapısı doğrultusunda genellikle bir sıra düzeninde verilir. Zazaca için ise tarihsel süreç içerisinde Arap harfleri ve Latin harflerinin kullanıldığı iki farklı alfabe kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşayan ve mevlit denilen dini metinleri Zazaca yazan yazarlar, Arapça alfabede olmayan fakat Farsça'da kullanılan پ (p), گ (g), چ (ç), ژ (j), ف (v) gibi harfleri de kullanarak Zazacayı yazıyla buluşturmuş ve ilk yazılı Zazaca metinlere imza atmışlardır.

Arap alfabesiyle yazılan bu ilk eserler 1892'de yazıldığı öngörülen ve 1899'da basımı yapılan Ahmed-i Xasi'ye ait "Mevlidê Nebi" adlı eser ile Osman Esad Efendiyo Babij'a (1952-1929) ait "Biyîşê Pêxemberî" (Peygamber'in Doğumu) adlı mevlitlerdir. Babij'ın mevlidi 1903 yılında yazılmış, fakat ölümünden sonra 1933 yılında Celadet Ali Bedirxan tarafından Şam'da basılabilmektedir. (Bolelli, 2012: 503) Bu alfabe günümüzde yazılan dini temalı eserler dışında pek tercih edilmemektedir.

1 Kasım 1928'de gerçekleştirilen Harf İnkılabı ile Arap harflerinin terk edilerek, Latin alfabesine yapılan geçişle beraber sonraki yıllarda yazılan Zazaca metinlerde de Latin harfleri kullanılmaya başlandı. Bu doğrultuda oluşturulan ilk alfabe Kurmanca yazılan metinlerde de kullanılan ve 1932 yılında yayınlanan Hawar dergisinde de kendisine yer bulan, Celadet Ali Bedirxan tarafından Latin Alfabesi temel alınarak oluşturulan ve 31 harften oluşan Bedirxan Alfabesi'dir. İkincisi ise C. M. Jacobson tarafından 1990'larda yine Latin Alfabesi esas alınarak oluşturulan ve 32 harften oluşan Jacobson Alfabesi'dir. (Varol, 2011:360; Jacobson, 2001: 52-53) 1963 yılında İstanbul'da sadece tek sayısı çıkarılabilen "Roja Newe" (Yeni Gün) adlı gazetede Latin harfleriyle yazılmış ilk Zazaca metinler (Macera-i Silêmoni Gince adlı hikaye ve Xona Heci adlı şarkı) yayınlanmıştır. Jacobson ve Bedirxan alfabeleri başta Almanya olmak üzere İsveç ve Fransa gibi ülkelere göç eden Zazaların çalışmalarıyla yayıldı ve gerek Avrupa, gerekse Türkiye'de yayınlanan Zazaca dergi, gazete ve kitaplarda kullanıldı. Jacobson Alfabesi Zazacanın standartlaştırılması üzerine çalışmalar yürüten Frankfurt Zaza Dil Enstitüsü tarafından tercih edildi.²⁰ Bedirxan alfabesi ise yine 1996'dan beri Zazacanın standartlaştırılması üzerine faaliyetlerde bulunan Vate Çalışma Grubu tarafından çıkarılan "Vate" dergisi ve diğer yayınlarında tercih edilen alfabe oldu.²¹

Esasen her ne kadar bu iki alfabe dil açısından farklı ağızlarda bulunan sesleri karşılamaları bakımından bir zenginlik oluştursa da; bu durum eğitim, medya, sanat, spor, resmi yazışmalar, ticaret vb. alanlarda ortak ve standart bir alfabe oluşumunun önünde bir engel teşkil etmektedir. Temelde birkaç harf dışında iki alfabe arasında belirgin farklılıklar da bulunmamaktadır. Her iki alfabe de Türkçe alfabede olmayan "Ê-ê, Q-q, W-w, X-x" harfleri eklenmiştir. Bedirxan alfabesinde Türkçede kullanılan "i" harfi yerine "î" ve "ı" harfi yerine de "i" harfi kullanılmıştır. Ayrıca Bedirxan alfabesinde "yumuşak g" olarak ifade edilen "Ğ-ğ" sesi atılmış ve "Û" sesi yerine de uzun "Û-û" sesi tercih edilmiştir. Yine Bedirxan alfabesinde "X" sesi Arapçadaki kalın H (ح) sesi ile Ğ (غ) sesini karşılayacak şekilde iki sese denk olacak şekilde verilmiştir. (Keskin, 2011: 335) Jacobson alfabesinde ise "Ğ-ğ" harfi var olup, I-ı ve İ-i harfleri de Türkçedeki gibi yazılmakta ve okunmaktadır.

Tablo 2: Zazaca Alfabeler (Keskin, 2011: 334-335; Jacobson, 2001: 53)

Bedirxan Alfabesi		Jacobson Alfabesi		Zülfü Selcan Zaza Alfabesi	
A	a	A	a	A	a
B	b	B	b	B	b
C	c	C	c	C	c
Ç	ç	Ç	ç	Ç	ç
D	d	D	d	D	d
E	e	E	e	E	e
Ê	ê	Ê	ê	Ê	ê
F	f	F	f	F	f
G	g	G	g	G	g
X	x	Ğ	ğ	H	h

²⁰ Bkz. <https://web.archive.org/web/2012111204634/http://www.zazaki-institut.de/> (E.T: 15.09.2023)

²¹ Bkz. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Zazaca>, (E.T: 15.09.2023)

H	h	H	h	I	i
I	i	I	i	İ	î
İ	î	İ	i	Ķ	ķ
J	j	J	j	L	l
K	k	K	k	M	m
L	l	L	l	N	n
M	m	M	m	O	o
N	n	N	n	Ė	ė
O	o	O	o	Q	q
P	p	P	p	Ŗ	ŗ
Q	q	Q	q	S	s
R	r	R	r	Ş	ş
S	s	S	s	Ţ	ţ
Ş	ş	Ş	ş	U	u
Ţ	ţ	Ţ	ţ	Û	û
Û	û	Û	û	V	v
V	v	V	v	W	w
W	w	W	w	X	x
X	x	X	x	Y	y
Y	y	Y	y	Z	z
Z	z	Z	z	Z	z

Bu yaygın iki alfabe dışında yine her ne kadar yaygın olarak tercih edilmese de Zülfü Selcan tarafından hazırlanan ve 2012 yılından itibaren Munzur Üniversitesi'nde de kullanılmaya başlanan Zaza alfabesi, 8'i sesli ve 24'ü sessiz olmak üzere 32 harften oluşmaktadır. Diakritik işaretli harflerin de bulunduğu bu alfabede 23 harf Türkçedeki şekliyle telaffuz edilmektedir. (Selcan, 2011: 263)

Tablo 3: Türkçede olmayıp, Zazaca alfabelerde bulunan seslerin telaffuzu.

Ê-ê	E ve İ arasındadır. Fransızcadaki "é" sesine yakındır.	Étudiant, élève gibi
Q-q	Arapçadaki "kaf" (ك) sesini verir.	Qelem, qanun gibi
W-w	Azericedeki "w" sesini verir.	Weli, watan gibi
X-x	Arapçadaki kalın H (ح) sesi ile Ğ (غ) sesini verir.	Xain, xeber gibi.

Standart alfabe çalışmaları genellikle devletlerin "ulusal dil" çalışmaları yapmak ve araştırmak üzere kurdukları resmi kurumlarca (TDK gibi) yürütülmektedir. Zazaca ise uzun yıllar boyunca üzerine resmi araştırmalar yapacak bir kurum/kuruluşa sahip olmak bir yana, sürekli yasaklamalarla ve izole edilmeye karşı karşıya kalmıştır. Bu engeller nedeniyle başta Almanya, İsveç, Fransa gibi ülkelere göç eden Zaza göçmenler çıkardıkları gazete ve dergiler aracılığıyla Zazaca alfabe oluşturma girişimlerine katkıda bulunmuşlardır. Dolayısıyla Zazaca alfabe oluşturma girişimleri hep bireysel çabaların ürünü olmuş ve kimi zaman politik tercihler bile kullanılacak alfabe seçimini etkilemiştir.

Bununla beraber Zazacanın kendi içerisindeki ağız-lehçe ayrılıkları da standart bir alfabe oluşumunu sekteye uğratan etmenlerdendir. Beki'ye (2015:31) göre Zazaca; Dicle (güney), Fırat (merkez) ve Munzur (Dersim/kuzey) olmak üzere üç ağıza ayrılırken, Keskin (2010:6) ise Zazacayı Güney, Merkez ve Kuzey Zazaca olmak üzere üç lehçeye ayırmıştır. Selcan (2011:263) ise Merkezi de Güneye ekleyerek Zazacayı kabaca Kuzey Lehçesi (KL) ve Güney Lehçesi (GL) olmak üzere iki lehçeye ayırmayı tercih etmiştir. Jacobson da (1999:104-119) "Zazaca Okuma Yazma El Kitabı" adlı çalışmasında Zazaca'daki dilsel zenginliği yazında gözler önüne sermek gayesiyle Kuzey ve Güney Zazaca için iki ayrı bölüm ve alfabe oluşturmuştur.

Politik tercihler doğrultusunda günümüzde Jacobson Alfabesi'ni kullananlar, Zazacayı ayrı bir dil olarak tanımlarken; Bedirxan Alfabesi'ni tercih edenler ise Zazacayı Kürtçe'nin bir lehçesi olarak görmektedirler. (Keskin, 2011:334; Varol, 2011:361) Arada küçük ayrılıklar olsa da Zazaca yazım için iki farklı alfabenin kullanılması yazımda ve okumada/telaffuzda bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilmektedir. Kitap, gazete ve dergi gibi yazınsal mecralarda her iki alfabenin de tercih edildiği görülmektedir. Anık'ın (2012:706-707) sayfalarında Zazaca'ya yer veren gazeteleri incelediği çalışmasında, araştırmaya konu olan 22 gazetenin 20'sinin Bedirxan Alfabesi'ni tercih ettiği ifade edilirken, Keskin (2011:329-330) ise Kormışkan, Tija Sodırı (sabah güneşi), Raştiye (gerçek), Waxt (zaman), Vatı (söz), Desmala Sure (kızıl bayrak), Pir, Dersim, Vengê Zazaistani (Zazaistan'ın sesi),

Zaza Press, Çime (kaynak), Munzur Haber gibi çeşitli dergi ve gazetelerin ise Jacobson Alfabetesi'ni kullanma noktasında bir tavır aldıklarını belirtmiştir.

Yazarlar arasında ise Jost Gippert, X. Çelker, Hawar Tornêcengi, Hesên Usên Bor, Harun Turgut, Asmêno Bêwayir, Mesut Özcan gibi yazarlar Jacobson Alfabetesi'ni; M. Malmisanj, Roşan Lezgin, Munzur Çem, Haydar Diljen, Turan Erdem, Çeko Kocadağ, Murat Başaran, Said Veroy gibi yazarlar eserlerinde Bedirxan Alfabetesi'ni ve Hıdır Eren²² ise Zülfü Selcan'ın Zaza alfabetesini kullanmayı tercih etmişlerdir.

Görüleceği üzere Zazaca'da henüz bütün bölgelerde kabul görmüş ve üzerine konsensüs sağlanmış ortak, standart bir alfabe kullanım kararı bulunmamaktadır. Eğitim-öğretimde harf çokluğunu önlemek, alfabe pratiği, kullanışlı ve anlaşılır kılmak adına gereksiz ve yazımı zor harflerden kaçınılması önemli görülmektedir. Merkez (Bingöl-Palu) ağızı açısından tercih edilmesi gereken alfabe seçiminin hangisi olması gerektiği noktasında bir durum değerlendirmesi yapıldığında, merkez ağızında “ğ” sesinin bulunması, “ı-i” seslerinin Türkçedekine yakın telaffuz edilmesi nedeniyle Jacobson alfabetesinin daha uygun olduğu görülmektedir. Fakat merkez ağızında bulunan ve Arapça ayn “ع” sesini verecek bir harf Jacobson alfabetesinde bulunmamaktadır. Öğretim, pratiklik ve kullanışlılık açısından bu alfabede yer alan “û” harfinin çıkarılarak, yerine ayn “ع” sesini verecek (‘) apostrof sembolünün kullanılması bu sesin çıkarılmasında tercih edilebilir.

Örneğin; ‘erd (yer), ‘ezmin (gökyüzü), ‘emel (amel), me‘lım (öğretmen), ‘eynı-‘eynık (ayna), ‘ezab (azap), ‘ilm (ilim), ‘Eli (Ali), ‘Ehmed (Ahmed) vs.

Ğıdar (yaramaz), ğelli (buğday), ğezal (ceylan), meğd (gıybet), ğar kerdış (saldırmak) teğnayış (öğütmek) gibi.

Çoğunluğun kabul edeceği ve üzerinde uzlaşacağı böyle bir tercih durumunda kullanılacak Zazaca alfabetesi 7’si sesli, 25’i sessiz olmak üzere 32 harften oluşacaktır. Böyle bir tercihte (‘) apostrof bazı kelimelerin telaffuz ve ayırt edilmesinde rahatlatıcı bir işlev ifa edecektir.

Zazaca Yazımda Dik Temel Harflerin Kullanımı

Türkiye’de ilk okuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı (BEY) ve dik temel harflerle (DTH) yazı olmak üzere iki çeşit yazı stili öğretimi yapılmaktadır. Okuma-yazma bireylerin yaşam boyu kullanacağı beceriler olması nedeniyle bu becerilerinin öğretildiği ilkököl 1. sınıf ise anadil öğretiminde kritik adımların atıldığı ilk dönemdir. Zaza öğrenciler ilköğretimin yapıldığı bu dönemde (birkaç ders saati de olsa) Zazaca anadilde öğretim yapılmadığından, Türkçe okuma-yazma programının öngördüğü yazı stili ve harf öğretim metotlarıyla Türkçe okuma-yazma becerisi kazanmaktadırlar. Zaza öğrenciler tercih edilecek yazı stilini 4 yıl boyunca kullanıp alışkanlık edineceği için, bu durum ilköğretimin 2. kademesinde seçmeli derste Zazaca yazarken de kendisini gösterecektir. Her ne kadar Bedirxan ve Jacobson alfabeteleri DTH stiliyle yazılmış olsa da, edinilen yazı stilini sonraki yıllarda değiştirmek güç olduğundan Türkçe için seçilen yazı stili haliyle Zazaca yazımını da etkileyecektir.

DTH ile yazı harflerin 90 derece dik ve bağlantısız, BEY ise harflerin 70 derece sağa eğik ve bağlantılı yazıldığı yazıdır. Her iki yazının özellikleri ve öğretimi birbirinden farklılık arz etmektedir. (Güneş, 2017: 2) Türkiye’de 1928 yılında yapılan harf inkılabıyla okuma-yazma seferberliği başlatılmış ve bu kapsamda BEY uzun yıllar tercih edilen yazı stili olmuş ve okuma yazma öğretiminde kullanılmıştır. 1981 yılına gelindiğinde ise Türkçe dersi programı kapsamında DTH yazı stili uygulanmaya başlanmış ve eğitim sürecinin tamamında DTH kullanılmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim döneminde ise bir değişikliğe gidilmiş ve ilkököl 1. sınıf Türkçe programı kapsamında BEY stili ile okuma-yazma öğretimi yapılmıştır. (Çakır vd., 2018: 1541) 2017-2018 eğitim-öğretim yılına gelinde ise tekrardan bir revizyon ihtiyacı doğmuş ve bu dönemden itibaren ilkökölde yazı stili olarak BEY yerine DTH’nin kullanımının öğretmenlerin tercihine bırakılacağı ifade edilmiştir. (MEB, 2018: 10) 2019 Türkçe Öğretim Programında ise “İlk okuma yazma öğretimi tırnaksız dik temel harflerle gerçekleştirilir.” denilerek tamamen DTH yazı stili uygulamaya konulmuştur. (MEB, 2019: 10) Bakanlığın BEY’den

²² Eren, H. (2015). Dersê Zazaki, İstanbul: Fam Yayınları

vazgeçme nedeni; öğretmen, veli ve öğrencilere dönük yaptığı anket çalışmasında çıkan sonuçların bu paydaşların büyük çoğunluğunun bitişik eğik yazıdan memnun olmadığını göstermesidir.

İlköğretim 2. kademesinde öğretimi yapıldığından, esasen bu kademedeki öğrenciler üzerine yapılan çalışmalar Zazaca için daha fazla önem arz etmektedir. Nitekim Yıldız'ın (2019: 216) Ankara'daki devlet okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 859 öğrenciyle yaptığı araştırma sonucuna göre "bitişik eğik yazının kullanılma oranı 4. sınıflarda %86, 5. sınıflarda %59, 6. sınıflarda %51, 7. sınıflarda %22 ve 8. sınıflarda %11 şeklindedir." Yani öğrencilerin yaklaşık %90'ının 8.sınıfa geldiğinde BEY stilini terk ettiğini ve 4. sınıftan 8. sınıfa doğru gidildikçe öğrencilerin DTH yazı stilini kullanma oranlarının oldukça arttığını göstermektedir. Bu veriler de göz önünde bulundurulduğunda 5. sınıftan itibaren verilen Zazaca dersi için en uygun yazı stilinin DTH yazı stili olması gerektiği görülmektedir.

İlköğretim 1. kademe düzeyindeki öğrenciler için 2022 yılında Nubihar yayımlarından çıkan ve Alman Çocuk edebiyatı yazarlarından Liane Schneider'den Zazaca'ya tercüme edilen 6 adet çocuk kitabından (Dilşa dest bi mekteb kena, Dilşa Futbol kay kena, Dilşa banderê ramtışê bisiklete bena, Dilşa nêweşxane de ya, Dilşa vindi bena, Dilşa şona baxçeyê heywanan)²³ oluşan "Embaza mı Dilşa" seti Zazaca için ilköğretimde DTH yazı stiliyle yazılmış ilk örneklerdendir. Fakat pedagojik olarak basitten karmaşığa ve öğrenciye görelilik ilkeleri ihmal edildiğinden, bu sette tercih edilen sözcükler ve kurulan cümleler ilköğretim düzeyindeki öğrencilere ağır gelmektedir. Yine 5-6-7 ve 8. sınıflar için MEB tarafından basılan Zazaca ders kitaplarında bulunan metinlerin tamamında da DTH yazı stili kullanılmıştır.

DTH yazı stili ile okuma-yazma öğretimi yapılırken süreç boyunca dört çizgi, üç aralıktan oluşan standart yazı defteri kullanılmalıdır. Yazı defterindeki satır aralığı, 4 5 4 oranında, en az 1,3 cm genişliğinde olmalıdır. Yazı defterindeki satırlar ilk okuma-yazma öğretimi boyunca kullanılacak materyallerde harflerin ve hecelerin verildiği aşamalarda daha geniş satır aralığı kullanılmalıdır. (MEB, 2019:12)

Zazaca Öğretiminde MEB'in Zazaca Ders Kitapları

Zazaca öğretimi için MEB tarafından ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okutulmak üzere Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan ortak komisyonun hazırladığı 4 adet kitap (Zazaki-5, Zazaki-6, Zazaki-7, Zazaki-8) kullanılmaktadır. Hazırlanan bu kitapların muhtevası çağdaş içerik düzenleme yaklaşımlarından "Modüler İçerik Düzenleme Yaklaşımı" çerçevesinde ünitelere ayrılmış ve "Sarmal İçerik Düzenleme Yaklaşımı" doğrultusunda sonraki sınıflarda genişletilerek tekrardan işlenmiştir. Bütün ders kitaplarında 7 ünite ve sözlük kısmı olmak üzere 8 bölüm bulunmaktadır.

5. Sınıf ders kitabında Alfabe, Ez u Keyeyêxu (Ben ve Ailem), Mekteb u Banê mı (Okul ve Evim), Leş u Weşi (Beden ve Sağlık), Mewsim u Teqwim (Mevsim ve Takvim), Wer u Şımtış (Yiyecek ve İçecek), Xebata Serbest (Serbest Çalışma) olmak üzere 7 ünite ve Ferheng (Sözlük) kısmı bulunmaktadır. (Zazaki 5, 2022) Öğrenciler bu dersle ilk defa karşılaştıklarından birinci üniteye önce Zazaca alfabe ve daha sonra ise 20'ye kadar olan Zazaca sayılar tanıtılmıştır. Kitapta okuma, dinleme, yazma, konuşma, dinleme-yazma, dinleme-konuşma, dinleme-okuma, yazma-dinleme ve okuma-yazma olmak üzere 9 alt öğrenme alanına dönük çok sayıda etkinlik yer almaktadır. Çok çeşitli görsellerle zenginleştirilmiş kitapta, öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak adına bol miktarda egzersiz etkinlikleri bulunmaktadır. Öğretim teknikleri olarak; konuşma balonları, boşluk doldurma, eşleştirme, diyalog tamamlama, bulmaca, soru-cevap, doğru-yanlış, görsel okuma gibi teknikler kullanılmıştır. (Zazaki 5, 2022)

Dersin ilk kitabı olmasından ötürü 5. Sınıf ders kitabının didaktik yönü ağır basmaktadır. 6, 7 ve 8.sınıf ders kitaplarında ise okuma, okuduğunu anlama ve konuşma becerilerini kazandırmaya dönük öyküleyici metinlerin ağır bastığı görülmektedir. 6,7 ve 8. Sınıf ders kitaplarına "Alfabe" ünitesi yerine "Trafik u Seyahet" (Trafik ve Seyahat) ünitesi eklenmiş ve "Leş u Weşi" (Beden ve Sağlık) ünitesinin

²³ Bu kitaplar Bilal Zilan ve Murat Başaran tarafından Almanca'dan Zazaca'ya çevrilmiştir.

adı da “Beden u Sıhet” şeklinde değiştirilmiştir. (Zazaki 7-8, 2022) 5. Sınıf ders kitabında kullanılan klasik öğretim teknikleri ve 9 alt öğrenme becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik uygulamaları bu kitaplarda da benzer şekilde yer almıştır.

Görsel 2: Ortaokul Zazaca Ders Kitapları.

Dört Zazaca ders kitabında da öyküleyici metinleri anlamlandırmada ve görsel öğrenmeyi destekleyici mahiyette kullanılan görseller, Zaza toplum yapısına-yaşantısına uygun mahiyette seçilmiştir. Metin ve görsellerde kullanılan kız ve erkek figürlerinde erkeklerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Örneğin; 5. Sınıf ders kitabında 95 kız figürü kullanılırken, 124 erkek figürü kullanılmıştır. (İlbasmış, 2020: 105) Ünite sonlarında ayrıca didaktik mahiyette ayet, hadis ve atasözlerinden (vateyê verinan) oluşan özlü sözlerle ve bu özlü sözleri anlamlı kılacak görsellere yer verilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, Zazaca eğitimi üzerine yapılan mevcut akademik tartışmaları ve uygulamaları analiz ederek çeşitli sonuçlara ulaşmıştır. İlk olarak, Zazaca öğretiminin Türkiye’de resmi bir şekilde seçmeli ders olarak başlaması, 2012 yılındaki "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersi ile gerçekleşmiştir. Ancak bu süreçte Zazaca eğitime olan ilgi dalgalı bir seyir izlemiş ve çeşitli sosyal, politik ve ekonomik faktörlerden etkilenmiştir. Ders kitaplarının içeriği ve pedagojik yöntemler, Zazaca yazımda standartlaşma, eğitimde alfabe tercihi gibi konular önemli tartışmalar doğurmuştur. Zazaca yazımda özellikle bitişik eğik yazı (BEY) ve dik temel harf (DTH) yazı stili arasındaki tercih noktasında ise Türkçe öğretiminde tercih edilen stil tartışılmaksızın uygulanmıştır. Zazaca eğitim-öğretiminin geliştirilmesi adına şu bulgulara ulaşılmıştır;

- ✓ Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan üniversite bünyelerinde Zazaca öğretmeni yetiştiren lisans programları yaygınlaştırılmalı, mevcut öğretmenlerin pedagojik formasyonları güçlendirilmelidir.
- ✓ Ders kitapları ve öğretim materyalleri, çağdaş eğitim yaklaşımlarına uygun şekilde revize edilmelidir.
- ✓ Dilin kültürel bağlamı da dikkate alınarak daha zengin ve kapsayıcı içerikler oluşturulmalıdır.
- ✓ Zazaca seçmeli derslerine öğrenci ilgisini artırmak adına bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli ve öğrencilere çeşitli teşvikler sunulmalıdır.
- ✓ Zazaca eğitim-öğretim materyalleri ve dijital kaynaklar artırılmalı, teknoloji destekli öğretim yöntemleri benimsenmelidir.
- ✓ Zazaca eğitiminin sürdürülebilirliği için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve anadil eğitimi konusunda resmi politikalar netleştirilmelidir.
- ✓ Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Halk Eğitim Merkezlerinde Zazaca kursları yaygınlaştırılmalı, alınacak sertifikalarla bu bölgelerde okul, hastane, belediye vb. kamu kurumlarında istihdam imkanları sunulmalıdır.

- ✓ Zazaca öğretim programları ihtiyaca binaen güncellenmelidir.
- ✓ Zazaca yazımda dik temel harflerinin kullanımına devam edilmelidir.
- ✓ Öğrencilerin Zazaca seçmeli ders tercihlerinde okul idarelerinin keyfi tutumlarının önüne geçilmelidir.
- ✓ Öğrenci seçme sınavlarında bölgesel bazda isteğe bağlı birkaç Zazaca soru sorulmalıdır.
- ✓ Eğitimin sürekliliği açısından ilkokul ve ortaöğretim kademelerinde de Zazaca seçmeli dersinin önü açılmalıdır. İlkokullarda Zazaca öğretimine dönük kitap ve materyal çalışmaları yapılmalıdır.

Sonuç olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Zazaca eğitim ve öğretimi adına atılacak adımların çok yönlü olması gerektiği ve dilin sürdürülebilirliği açısından kapsamlı bir eğitim-öğretim stratejisinin benimsenmesi gerektiği hususu ortaya çıkmıştır.

KAYNAKÇA

Anuk, N. (2012). Kürt Gazeteciliği ve Zazaca, 2. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, 689-712.

Beki, A. (2015). Gramêr Zon Zazaki (Zazaca Dilbilgisi). Bingöl Üniversitesi Yayınları, İstanbul

Bkz.4771 sayılı ve 03.08.2002 tarihli kanun (09.08.2002 tarih ve 24841 sayılı Resmi Gazete). <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4771.pdf>, (E.T: 02.09.2023)

Bkz.6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, <https://www.rtuk.gov.tr/usul-ve-esaslar>, (E.T: 02.09.2023)

Bkz. <https://web.archive.org/web/20121111204634/http://www.zazaki-institut.de/> (E.T: 15.09.2023)

Bkz.<https://www.vanekspres.com.tr/gundem/hdp-sordu-kurtce-secen-ogrenci-sayisi-5-yilda-56-bin-azaldi-h21932.html>, (E.T: 11.09.2023)

Bkz. Soru Önergesi, <https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-15927sgc.pdf>, (E.T: 09.09.2023)

Bkz. TC. Anayasası, <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf>, (E.T: 01.09.2023)

Bkz.<https://www.artuklu.edu.tr/yasayan-diller-enstitusu/kurt-dili-ve-kulturu-doktora-program-hakkinda> (E.T: 05.09.2023)

Bollelli, N. (2012). Zazaca Kitapların Tanıtımı, 2. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, 500-516.

Bozbuğa, R. (2019). Kimlikleşme kavşağında Zaza kimliği ve Zaza hareketi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, Ankara

Can, M. vd., (2019). Sözden Yazıya Zazaca, Kürtçe Süreli Yayınlarda Kırmancca (Zazaca) Üzerine Bir İzlek, Peywend Yayınları, İstanbul

Çakır, O., Arslan, G. A., ve Doğan, M. C. (2018). İlkokul Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Harflerin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1539-1550.

Dolgun, R. (2012), Türkiye’de Zazaca Nerelerde Konuşuluyor, (Ed. M Varol) II. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu (4-6 Mayıs 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları.

Dost, S. (2016). Uluslararası Düzenlemelere Göre Azınlık Statüsünde Olmayan Farklı Etnik Kökenli Çocukların Anadil Eğitimi Hakkı ve Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(2), 539-556

Eren, H. (2015). Dersê Zazaki, Fam Yayınları, İstanbul

Ergin, A.D, (2010) “Azınlık Dillerinin Kullanımı Konusunda Türkiye Nerede Duruyor?” AÜHFD, 59 (1), 1-34

- Güneş, F. (2017). Bitişik Eğik ve Dik Temel Yazı Savaşları. *Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi*, 2(3), 1-20.
- Güntaş Aldatmaz, N. (2021). *Tehlike Altında Bir Dil Kırmancca/Zazaca*, Vate Yayınevi, İstanbul
- Hawar, (2012), (Ed.: Lokman Koçhan), *Belki Yayınları*, İstanbul
- İlbasmış, R. (2020). Muqayesekerdişê Kitabanê Dersan yê Kirmanckî (Zazakî) yê Sinifa Pancine Hetê Zayenda Komelkî (Gender) ra. *The Journal of Mesopotamian Studies*, 5(Özel), 98-111.
- Jacobson, C.M. (1999). *Zazaca Okuma-Yazma El Kitabı*, Tij Yayınları, İstanbul
- Jacobson, C.M. (2001). *Rastnustena Zonê Ma (Zazaca Yazım Kılavuzu)*, Tij Yayınları, İstanbul
- Karataş, K. (2016). *Zazalar (Deylemliler) ve Zazaca*, Fam Yayınları, İstanbul
- Kaya, A. (2012), *Tarihte Zazalar ve Zazaca* (Ed.: M Varol) II. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu (4-6 Mayıs 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları.
- Keskin, M. (2010). *Zazaca Üzerine Notlar*. https://www.researchgate.net/publication/301355600_Zazaca_uzerine_notlar, (E.T. 25.08.2023)
- Keskin, M. (2011). “Zazacadaki Alfabe Sorununa Bir Bakış ve Çözüm Önerisi” I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, 327-349.
- Kırkan, A. vd., (2019). *Sözden Yazıya Zazaca, Zazaca Klasik Edebiyat*, Peywend Yayınları, İstanbul
- Lerch, P. (1858). *Forschungen über die Kurden und die Iranischen Nordchaldaer - Band II*, St. Petersburg.
- Lozan Barış Antlaşması, Bkz. <https://www.ismetinonu.org.tr/lozan-baris-antlasmasi-tam-metni/>? (E.T: 01.09.2023)
- MEB, Türkçe Öğretim Programı (1-8. Sınıflar), (2018). TC. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
- MEB, Türkçe Öğretim Programı (1-8. Sınıflar), (2019). TC. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
- Paul, L. (1998). “The Position of Zazaki among West Iranian Languages.” *Old and Middle Iranian Studies Part I*, ed. Sims Williams. *Proceedings of the 3rd European Conference of Iranian Studies*, Wiesbaden: 163-177
- Salihpaşaoğlu, Y. (2007). *Türkiye'nin Dil Politikaları ve TRT 6*, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(1), 1033-1048.
- Selcan, Z. (2011). “Zazaca Alfabe ve Alfabetik Sıralama” I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, 263-270.
- Söylemez, İ. (2011). *Geçmişten Günümüze Zazaca Dergiler: Kronoloji, Sorunlar ve Çözümler*, I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu (13-14 Mayıs 2011), Bingöl Üniversitesi Yayınları.
- Varol, M. (2011). *Zazaca Sözlükçülüğün Tarihi, Sorunları ve Çözüm Yolları*, I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, 351-368.
- Varol, M. (2012), *Zazalarda Mevlid ve Siyer Geleneği*, II. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu (4-6 Mayıs 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları.
- Varol, M. (2015). *Cumhuriyetten Günümüze Zazacanın Eğitim Faaliyetleri İçerisindeki Durumu*. *Turkish Studies*, 10(3), 1069-1078.
- Werner, B. (2007). *Features of Bilingualism in the Zaza Community*, Marburg: Philipps University.
- Windfuhr, G. (Ed.). (2009). *The Iranian Languages*, New York: by Routledge.
- Xasi, E. (1899). *Mewlid-i Nebiyyi'l-Qureysi*, 1.Baskı, Litografya Matbaası, Diyarbakir
- Yıldırım, K. Bingöl, İ. Lezgin, R. (2012). *Edebiyatê Kirmancki Ra Nimûneyi*, Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Yayınları, Mardin

Yıldız, M. (2019). Türkiye’de Bitişik Eğik Yazı Reformu ve Sonrası: İlköğretim Öğrencileri (4-8. Sınıf) Hangi El Yazısı Stiliyle Yazıyor?. Eğitim ve Bilim, 44 (197), 209-222.

Yıldız, P. (2021). Bingöl Dört Dağ İçinde, (Ed.: E. Çağlayan), Peywend Yayınları, Van

Zazaki, Mektebo Miyanin Kitabê Musnayışi 5-6, (2022), (Ed. Murat Varol), Devlet Kitapları, İzmir

Zazaki, Mektebo Miyanin Kitabê Musnayışi 7-8, (2022), (Ed. Murat Varol), Devlet Kitapları, Ankara

Zilan B. (2017), Dı Kıtabe Muhemmede Şex Ensari, Raro Raşt u Me’lumate Diniye (Metn u Cıgerayış), Vate Yayınevi, İstanbul